

Questões da planificação lingüística das línguas crioulas

Angela Bartens, *Universidade de Helsinque*

0. Introdução

Nessa comunicação, trataremos de questões de planificação lingüística de línguas crioulas primeiro do ponto de vista teórico e logo mediante exemplos de casos concretos em que uma língua crioula está passando pelos processos mencionados. Fazem parte das questões teóricas os actores, os recursos, a escolha do momento, as condições preliminares, etc. O caso concreto principalmente tratado é o do crioulo de base lexical inglesa de San Andrés, Colômbia. Contudo, vamos fazer comparações com o crioulo irmão da ilha de Providência, com o papiamentu e com os crioulos das Ilhas de Cabo Verde e das Filipinas (de base lexical portuguesa e espanhola, respectivamente) por apresentarem casos que se diferenciam em um ou em vários pontos.

1. Antecedentes para a oficialização de uma língua crioula

Até a proposta de McWhorter (1998) que diz que é possível caracterizar as línguas crioulas como grupo tendo em conta só critérios intralingüísticos, o consenso entre os crioulistas era que os crioulos se diferenciam de línguas não crioulas somente pelas circunstâncias sociohistóricas especiais sob as quais nasceram. Enquanto a hipótese de McWhorter não é comprovada, talvez seja lícito partir do postulado anterior. De todas as maneiras é certo o que diz DeCamp (1971:16): «Um crioulo é inferior à língua padrão correspondente só quanto ao seu prestígio social». A falta de prestígio é, portanto, tão grande entre os falantes das línguas crioulas que se pode utilizar o termo *auto-odi* prestado da escola sociolingüística occitana: durante séculos, os falantes têm sido inculcados até tal ponto com a inferioridade da sua língua materna que o desdém faz parte da sua identidade lingüística (Kremnitz 1983). Por isso, à oficialização do crioulo deve preceder uma campanha de valorização pois é inútil ir contra a vontade de uma comunidade lingüística, pelo menos depois de lhes explicar bem as vantagens da estandardização da sua língua (Tourneux et al. 2000:53). Por outro lado, a oficialização de uma língua crioula constitui uma oportunidade importante para construir ou pelo menos aproximar-se à estabilidade sociocultural - e talvez por extensão incluso socioeconómica – que tanto faz falta na maior parte das sociedades crioulófonas e pós-coloniais em geral. Não devemos esquecer que os direitos lingüísticos fazem parte dos direitos humanos. Através de um número já considerável de estudos tem-se demonstrado que aprender por meio da primeira língua durante os primeiros anos da escolaridade contribui muito positivamente ao êxito escolar subsequente e à formação da autoestima da criança. Também o adulto deve poder exercer os seus direitos de cidadão por meio da sua primeira língua se assim desejar. A normalização e a instrumentalização são requisitos indispensáveis para o exercício daqueles direitos.

2. A planificação lingüística

A planificação lingüística divide-se em dois campos: a normalização e a instrumentalização. «Oficialização» e «estandardização» são termos que se usam muitas vezes como quase-sinónimos de «normalização» e «estandardização» mas acontece que pelo menos o termo «estandardização» se estende também ao campo da normalização.

O termo «normalização» cobre todas as ações culturais e legais que se podem realizar para promover o estatuto de uma língua de tal maneira que possa assumir muitas, a não ser todas as funções lingüísticas da sua comunidade de falantes. Salvo em casos excepcionais em que as iniciativas partem do nível popular (ações ao nível «grass-roots», «bottom-to-top»), a normalização encontra-se nas mãos de homens políticos, administradores e educadores. Por outro lado, a instrumentalização consiste no trabalho prático que se requiere para que uma língua vernácula passe a ser uma língua estandardizada. É o trabalho feito pelos linguistas e em alguns casos também por amadores. Os dois ramos da planificação lingüística estão dependentes um do outro. Portanto, o fato de serem executados por grupos diferentes faz com que os processos muitas vezes não estejam bem coordenados.

A medida mais importante entre as ações de instrumentalização de qualquer língua é a criação de um alfabeto. No caso da maior parte das línguas crioulas, existe o intento de escrevê-las já há décadas mas praticamente sempre os escritores se aproximaram da ortografia da língua lexificadora do crioulo em questão. Inicialmente, os lingüistas recomendaram que se utilizasse uma ortografia fonemática para escrever os crioulos. É interessante notar que especialmente os governos e/ou movimentos socialistas têm promovido as ortografias fonemáticas e a oficialização dos crioulos em geral, cf. os casos da Grenada, as Sechelas, a Reunião, etc. Hoje em dia, opta-se em geral por um compromisso para não desalentar os crioulófonos que já aprenderam a ler e a escrever na língua lexificadora e para suavizar a transição à aprendizagem da leitura na língua de prestígio - caso ela seja lexicalmente aparentada - pois nenhum movimento procrioulo atual luta pelo monolingüismo e a monoliteracia em crioulo mas pelo bilingüismo com a língua de prestígio. Este passo crucial da ortografia pode implicar anos e anos de discussão numa comunidade crioulófona. Citemos, por exemplo, o caso do kabuverdianu, a primeira proposta de ortografia tendo sido feita em 1979, e o ALUPEC (Alfabeto Unificado para a Escrita do Crioulo) tendo sido utilizado durante muitos anos no ensino bilingüe no Massachusetts norteamericano antes de ter sido ratificado pela Assembleia Nacional das Ilhas de Cabo Verde em 1998.

Outros passos da instrumentalização de uma língua são a compilação de gramáticas e de dicionários bi- e unilingües, a escritura de manuais escolares e a criação de um cânone literário, atributo indispensável de uma língua estandardizada. É óbvio que o requisito para esses demais passos é uma ortografia fixada. Sem ela quase não vale a pena proceder à publicação de materiais impressos. Embora há umas décadas, a publicação de livros fosse muito cara, demasiado custosa para a maior parte das comunidades crioulófonas, com os avances da tecnologia de computadorização já não é assim. Por exemplo, com um único computador se podem produzir diferentes materiais pedagógicos desde que se tenha a experiência para fazê-lo. Por conseguinte, o que requiere mais inversão agora é a capacitação dos recursos humanos.

Na fixação da gramática, tem-se recomendado durante muito tempo escolher a variante mais basilectal do crioulo por se distinguir o mais claramente da língua lexificadora, outra vez prevendo que as duas línguas sejam lexicalmente aparentadas. Entretanto é outro campo em que hoje em dia se fazem compromissos para não desalentar certos grupos dos crioulófonos: por exemplo nos casos do sango e do tok pisin, se selecionou por fim uma variante urbana, pelo menos mesolectal, como modelo para a estandardização (Samarin 1980:217; Romaine 1994:34).

Uma circunstância que favorece muito a estandardização de uma língua crioula é não coexistir com a sua língua lexificadora, quer dizer que a língua de prestígio na comunidade não é lexicalmente aparentada. O caso mais evidente é o papiamentu atual

mas também foi o caso por exemplo do crioulo português de Ceilão, agora seriamente ameaçado de extinção. A razão é óbvia: simplesmente não dão para o conceito de uma variante corrompida da língua de prestígio. Se o crioulo tiver coexistido com a língua lexificadora, pode contribuir positivamente para o desenvolvimento do crioulo que a língua lexificadora se cambie por outra língua de prestígio. É o caso do crioulo de base lexical inglesa de San Andrés e Providência que tem adquirido certo grau de aceitação pela caída em desuso do inglês forçada durante os anos da colombianização, quer dizer hispanização e conversão ao catolicismo.

Enquanto a normalização de uma língua minoritária, a decisão de se vai utilizar como meio do ensino é talvez a mais importante ainda que o uso da língua nos meios de comunicação e, em menor grau, na justiça também tenha uma visibilidade muito grande. A exclusão das línguas primárias do ensino tem tendência de levar ao fenómeno do encerramento das elites («elite closure»). O caso mais notório entre as línguas crioulas é o do Haiti onde uns 80-85% da população são crioulófonos monolíngües mas o crioulo tem sido utilizado como meio do ensino só nos últimos anos. No caso dos crioulos que têm variantes que se aproximam em menor ou maior grau à língua de superstrato, formando assim um contínuo de lectos, é mais difícil decidir qual a solução para a questão do meio de ensino. Talvez não seja o bilingüismo parcial da terminologia de Craig (1980; 2000) e bilingüismo instrumental naquela de Siegel (1999) em que as crianças aprendem a ler e a escrever tanto no crioulo como, conseqüentemente, na língua padrão, mas um programa de acomodação (Siegel 1999) em que o crioulo apenas se tolera na aula. Pode ser que a metodologia do ensino de um dialecto segundo é mais indicada do que a metodologia do ensino de uma língua segunda (Craig 2000). Em 1980, Craig recomendava o bilingüismo parcial só em muito poucos casos. Embora essa recomendação se baseie em vários critérios, a inexistência dos recursos de computadorização nessa época pode ter influído no seu juízo.

Note-se que a educação de adultos analfabetas é um assunto totalmente diferente, tendo-se já completada a sua maturação cognitiva. Por outro lado, pelo menos nas comunidades crioulófonas, é na alfabetização dos adultos que o uso do crioulo é muito mais comum que no ensino básico das crianças, provavelmente por causa do argumento da promoção social que os pais querem para os seus filhos e porque os adultos das camadas sociais mais baixas não se vêem como uma ameaça tão grande para as estruturas de poder consolidadas como uma geração de jovens capaz de articular as suas reclamações sociopolíticas.

Como foi dito antes, o uso adequado da língua primeira no ensino escolar, sobretudo nos primeiros anos da primária, tem efeitos muito positivos e não dificulta a aprendizagem da língua de prestígio nem o tempo que se passa estudando a primeira é tempo perdido para o estudo da segunda. Atualmente há pesquisadores que reconhecem a planificação do ensino como um ramo independente da planificação lingüística ao lado do que chamámos normalização e instrumentalização.

Resumendo e comentando o anteriormente dito, pode-se dizer que os actores da planificação lingüística são, quanto à normalização, homens políticos, administradores e educadores, e, quanto à instrumentalização, preferivelmente lingüistas. Contudo, dão-se casos em que por exemplo organizações não governamentais são os actores principais da normalização (isso é, por exemplo, o caso das línguas indígenas de Guatemala, com. pess. Karita Laisi) ou em que pessoas sem formação lingüística significativa participam na instrumentalização. Os recursos se dividem em recursos humanos e financeiros embora obviamente se necessitem recursos financeiros na formação dos primeiros. Nos últimos anos, o papel dos recursos financeiros diminuiu graças aos progressos da informática, pondo em destaque cada vez mais os recursos humanos. A escolha do

momento em que se lança uma política lingüística procrioula tem que ser bem meditada e preparada mediante campanhas de valorização. Também requer não só a vontade política inicial mas uma continuidade no tempo. Vimos que a fixação da ortografia é um processo chave para todas as demais ações de instrumentalização.

3. O caso do islander, crioulo de base lexical inglesa de San Andrés e Providência

Para apresentar um caso concreto da planificação lingüística de uma língua crioula, escolhi o islander, crioulo de base lexical inglesa que se fala nas ilhas San Andrés, Providencia y Santa Catalina que pertencem a Colômbia mas que ficam a uns 180 quilômetros da costa atlântica de Nicaragua. Conheço sobretudo San Andrés onde fiz trabalho de campo em três ocasiões: em 1999, em 2001 e em 2002.

O elemento que mais contribuiu à gênese do crioulo que se fala nas ilhas é o crioulo de Jamaica transplantado ao arquipélago durante o século XVIII, sobretudo a segunda metade. Inicialmente, a língua de prestígio era o inglês padrão. Em 1822, o arquipélago aderiu-se voluntariamente ao estado de Colômbia que se estava formando. A colombianização começa apenas em inícios do século XX. Durante o período de 1926-1975, a educação estava em mãos da igreja católica. O uso do inglês como meio do ensino proibiu-se em 1946 nas escolas públicas e em 1956 nas privadas. Em 1971, tornou-se obrigatório ser católico para ser funcionário. Contudo, o evento mais importante na história recente de San Andrés aconteceu em 1953 quando San Andrés - mas não Providência e a ilha muito pequena Santa Catalina que por seu tamanho reduzido (1 km²) muitas vezes nem sequer se menciona – foi declarado porto livre. Os resultados foram a imigração massiva de colombianos continentais (particularmente nas décadas de 60 e 70), a discriminação da população local, a construção de uma indústria turística que a ilha não pode sustentar, o sobrepopoamento, a degradação do meio ambiente, a falta de serviços mínimos, etc.

A nova constituição de Colômbia de 1991, com legislação referente às minorias e à educação de 1993 e 1994, respectivamente, constitui uma excelente oportunidade para fazer recuar alguns dos desenvolvimentos negativos nas ilhas. Opinamos que não se aproveita todo o potencial das possibilidades abertas pela nova constituição.

Quanto à planificação lingüística, sofreu muito pela discontinuidade dos esforços. Em parte é preciso relacionar isso com os câmbios de pessoal na Governação e na Secretaria de Educação das ilhas. A «preservação do bilingüismo» é recomendado pela Comissão Interministerial para a Incorporação das ilhas no Plan Nacional de Integração em 1980. Diz a lei de 1994 que os idiomas oficiais do departamento são o espanhol e o inglês «à maneira falada nas ilhas». Essa falta de precisão é significativa em vários aspectos.

Inicialmente, pelo ensino bilingüe que tem a sua origem na lei sobre etnoeducação de 1978 se entendia o ensino espanhol – inglês padrão. Tendo em conta que o inglês padrão caribenho tem cedido ao espanhol como língua de prestígio durante todo o século XX, tendência que agora se trata de recuar pelo ensino bilingüe, e que é falado somente por pessoas idosas, a elite da Igreja Bautista e umas pessoas que estudaram no estrangeiro, enquanto na população geral, incluindo a boa parte dos professores que trabalham no ensino bilingüe, o conhecimento do inglês padrão está muito limitado. Pura e simplesmente não é um modelo praticável. A testemunha disso o fato que conheci uma amiga e um contato muito valioso para a minha pesquisa quando ela, falante nativa do crioulo e professora de primária a quem tinham mandado seguir o plano de ensino bilingüe, procurava alguém para praticar o inglês padrão. Apesar de o

meu inglês não ser nativo, acho que não é porque eu falo mal que em geral tenha que falar em espanhol com os professores de inglês crioulofonos sanandresanos para eles me entenderem.

Em 1999 criou-se um projeto de educação trilingüe em três escolas primárias, todas subvencionadas pela Igreja Bautista, com assessoria da Universidade Cristiana e dos especialistas do ILV (Instituto Lingüístico de Verão) que colaboram com ela. Enquanto o ensino bilingüe espanhol – inglês padrão tem sido razoavelmente popular com a população hispanofalante durante os últimos anos por os pais verem a vantagem que é falar bem inglês no mundo atual, o ensino trilingüe crioulo – inglês padrão – espanhol é o caminho ideal para uma criança de língua materna crioula. A primeira observação minha é que faz falta um estudo sociolingüístico sobre o número de crianças «raizais» (isso é, da população crioula autóctona; trata-se de uma autodesignação) que ainda têm o islander como língua primária porque pelo que se vê nas salas de aula das escolas primárias, há cada vez mais crianças cuja língua primária é o espanhol. A segunda observação é que o número de estudantes que participam no projeto piloto está muito baixo. A terceira seria que é preciso ver se verdadeiramente funciona o modelo de ensino trilingüe tal como é apresentado por Morren (2001). Durante a minha última estância em 2002, duas professoras me disseram que apesar da capacitação oficial não se sentem verdadeiramente capacitadas para seguir o programa do ensino trilingüe no que se refere ao ensino do crioulo.

Aqui se manifesta um problema que também surge noutros aspectos da planificação lingüística em San Andrés: depende da assessoria estrangeira, concretamente do ILV. Ainda que alguns dos assessores vivam temporariamente na ilha, não fazem parte da comunidade, o que faz, por exemplo, com que os professores provavelmente se sintam obrigados a agradar-lhes e por isso não dizem que não estão seguindo o programa do ensino trilingüe. A Universidade Bautista, criada como instituição educacional autenticamente raizal, quase não tem pessoal contratado e depende dos fundos enviados pelas congregações irmãs do sul dos Estados Unidos e de voluntários, em geral com motivação religiosa. É lógico que na comunidade raizal se reclame que a planificação lingüística tem que ser feita por uma entidade que representa os raizais, nesse caso a Universidade Cristiana e o ILV. A consequência é que o processo inteiro da planificação lingüística tem matizes religio-ideológicas. Por exemplo, utilizam-se só informantes que pertencem à Igreja Bautista. Anteriormente comentei o fato do inglês padrão se ter conservado melhor entre os membros da Igreja Bautista, sobretudo a Primeira Igreja Bautista do Hill. Se os informantes/colaboradores da standardização do islander forem recrutados aí – como acho que sucede -, não é provável que sejam falantes de um lecto específico do islander?

Já faz tempo que se está discutindo uma ortografia para o islander. Num workshop organizado pelo ILV no 1999, se propôs a adoção da ortografia bastante próxima do inglês elaborada pelo ILV para o crioulo de Belize. Os activistas sanandresanos não aceitaram essa ortografia etimologizante e a favor da decisão deles pode-se dizer que depois, essa ortografia também foi abandonada em Belize. Actualmente circula uma proposta de ortografia à qual nos aderimos na nossa gramática contrastiva Bartens (2003). Contudo, tem os seus defeitos, por exemplo, no fim de palavra continuam utilizando-se as letras {y} e {w} em vez dos {i} e {u} fonemáticos porque supostamente se vê mais elegante *sity* /siti/ do que *siti* pelo inglês *city* (cf. Bartens 2003 e o Apêndice1). O problema principal é que o acordo ortográfico não é ratificado de forma oficial, pelo menos que eu saiba. Como disse antes, uma ortografia ratificada é uma precondição importante para os demais passos da instrumentalização. Com a ajuda dos expertos do ILV, os professores das escolas pilotas têm elaborado duas

cartilhas e outros materiais pedagógicos. Neles, nem sequer a ortografia atualmente proposta pela Comissão de Ortografia é sempre aplicada de uma maneira consequente. Nessa produção de materiais, aliás, utiliza-se a tecnologia nova. Atualmente, tem-se elaborado materiais para todas as matérias escolares do kinder até o segundo ano de primária.

Conforme a lei, todo funcionário do departamento San Andrés Islas deve dominar o espanhol e alguma variante do inglês. A imigração ao arquipélago controla-se mas há muitas infracções de maneira que não é sempre certo que um funcionário realmente fale inglês ou crioulo. Nunca assisti a um processo judicial em San Andrés mas suspeito que deve ter lugar em espanhol. A quase totalidade dos polícias são colombianos continentais que só falam espanhol. Há uma base importante do exército colombiano em San Andrés. Os raizais chamados às fileiras obviamente estão estacionados em outra parte de Colombia. Os anúncios públicos são em espanhol. É somente nos meios de comunicação que se nota uma presença fraca do crioulo e/ou do inglês: há certo número de programas de rádio em inglês e crioulo (mesclados livremente) e um noticiário local semanal na televisão. Os periódicos locais publicam-se em intervalos irregulares e se contiverem artigos não escritos em espanhol, tendem a ser em inglês (cf. Bartens a sair).

O exemplo da lista telefónica de San Andrés (edição 1999-2000) é engraçado: no início, há informações turísticas tanto em espanhol como em inglês. A seguir, todos os anúncios e sobretudo toda a informação ao cidadão colombiano que se encontra nas listas telefónicas em todo o país, por exemplo primeiros auxílios, as medidas a tomar no caso de uma emergência como o terramoto, e a informação sobre os serviços ao cliente, estão exclusivamente em espanhol.

Em fins de 2002 organizou-se o Primeiro Congresso do Povo Indígena de San Andrés, Providência e Santa Catalina. Os participantes afirmaram o seu direito lingüístico de obter o ensino básico em crioulo e de seguir utilizando-o como veículo de comunicação na sala de aula (com. pess. Ken Decker, 2002). Espero que a organização de tal evento seja um sinal de uma determinação maior para seguir na formulação de uma política lingüística procrioula e na planificação lingüística porque até agora, essa última tem sido caracterizada pela discontinuidade, certo grau de inércia e pela dependência de actores forâneos em San Andrés. Isso é bem necessário se se quiser preservar o islander pelo menos durante algum tempo tendo em conta que a situação sociolingüística já não se pode caracterizar com o termo «diglossia». Como foi dito antes, o crioulo é ameaçado neste momento e no futuro próximo não só pelo espanhol mas também pela reintrodução do inglês padrão no repertório lingüístico da população.

Pelos motivos históricos já mencionados, a situação é bem diferente em Providência. A imigração de colombianos continentais tem sido pouca (500 numa população total de apenas 4500) e o espanhol não tem penetrado nos domínios reservados ao crioulo e ao inglês por a parte do crioulo de Providência ser um pouco mais acrolectal que o crioulo de San Andrés, o inglês padrão tem-se conservado melhor em Providência. Os fatos de o crioulo não ser tão ameaçado em Providência e os providencianos sempre se terem considerado mais europeus que os sanandresanos tem resultado em que até agora, os professores providencianos nem sequer queriam ouvir falar em ensino trilingüe com aprendizagem da lecto-escritura inicial em crioulo. Só ultimamente os professores providencianos parecem mais abertos à ideia da introdução do crioulo no ensino (com. pess. Ron Morren, Agosto 2004).

4. Comparação com o papiamentu, os crioulos das Ilhas de Cabo Verde e das Filipinas

Escolhi esses crioulos por apresentarem casos que se diferenciam em um ou em vários pontos do do islander. O **papiamentu** tem tido a boa sorte de a língua dos colônos não ter sido a língua lexificadora. A partir do estudo da primeira carta escrita em papiamentu em 1775, parece lícito postular que o papiamentu sempre tem sido de base lexical espanhola e portuguesa e que não tem mudado radicalmente, por exemplo no sentido de uma descrioulização, se excluirmos a adoção de léxico especializado em vários campos semânticos, por exemplo a linguagem administrativa, do neerlandês e hoje em dia a parte do espanhol (venezolano) também do inglês. Provavelmente o papiamentu é a língua crioula que mais tem sido desenvolvida. Os primeiros catequismos datam da primeira metade do século XIX. Os primeiros periódicos surgem na segunda metade desse século. A produção literária começa em torno de 1900 e intensifica-se a partir de 1940. Em 1936, o governo neerlandês ratificou uma lei estipulando que o único meio de ensino era o neerlandês. Em 1983 o papiamentu introduziu-se como cadeira no sistema escolar. Ainda se discute a transição das escolas públicas de Curaçao e Bonaire ao ensino em papiamentu em que os ingressados neste Agosto (2004) seriam os primeiros a receber toda a instrução em papiamentu. Influuiu positivamente nessa decisão a experiência de muitos anos feita no Kolegio Erasmo fundado por um activista do movimento procrioulo, Frank Martinus, em 1987.

Atualmente, a Fundação para a Planificação do Idioma, fundada em 1998, trabalha com mais determinação que nunca na planificação do papiamentu de Curaçao e Bonaire. Estão aumentando o número de obras de referência lingüística, de manuais pedagógicos e da literatura em papiamentu que já antes era considerável. Há vários periódicos impressos em papiamentu, tem presença diária na televisão local, muitos políticos o utilizam nos seus discursos, é a língua do serviço religioso e todos os papiamentufalantes têm direito ao acesso ao tribunal nessa língua. Só faltam o reconhecimento oficial e a adoção generalizada como meio do ensino.

O fato que ainda se está discutindo a transição no sistema escolar demonstra quanto é difícil a questão do ensino, quer dizer, convencer os pais que o ensino inicial na língua materna é o melhor para o seu filho. Em Curaçao e Bonaire o papiamentu não tem estatuto de língua oficial apesar da tradição cultural larga que tem sobretudo em Curaçao. É língua cooficial na ilha de Aruba que saiu da União das Antilhas Neerlandesas e adquiriu um *status aparte* em 1986, em parte por motivos sociolingüísticos e diferenças na planificação lingüística. Ainda que tenham otorgado o estatuto de língua cooficial ao papiamentu, a discussão sobre o ensino é menos avançada e a ortografia que adoptaram logo depois da separação das outras ilhas é muito mais próxima do espanhol o que justificam pelo fato que o papiamentu arubano tem mais influência do espanhol de Venezuela que as variantes de Curaçao e Bonaire.

O caso do crioulo das ilhas de **Cabo Verde** é complexo: antes que se prove o contrário, achamos justificado postular que há tantos crioulos como ilhas habitadas e que se deu um processo de crioulização por difusão em cada uma delas (Bartens 2000). À hora da independência em 1975, o crioulo declarou-se língua nacional mas não oficial, o que faz uma diferença considerável quanto às obrigações que implica para o governo (muito menores caso uma língua seja declarada somente língua nacional). Em 1979, organizou-se um colóquio lingüístico em Mindelo em que a variante de Santiago foi selecionada como modelo para a standardização. Essa decisão tinha várias razões: metade da população que reside no arquipélago mora em Santiago, é a sede da capital do país e do governo, o crioulo de Santiago é a variante mais antiga, mais basilectal e mais próxima do crioulo da Guiné-Bissau o que era um argumento importante na época porque até ao golpe de estado em Guiné-Bissau em 1980, era prevista uma união

política dessas duas ex-colônias portuguesas. Sobretudo os falantes de dialetos das ilhas do Barlavento que ficam ao norte das ilhas de Sotavento das quais Santiago faz parte escandalizaram-se e negaram-se de aceitar o dialecto «daqueles negros das ilhas de Sotavento». O ministro de cultura atual, Manuel Veiga, propõe (com. pess., Setembro 2004) a standardização de uma variante do Sotavento, o badiu o santiaguense, e uma variante do Barlavento, o crioulo de São Vicente, que tem certo prestígio por São Vicente e a sua capital Mindelo serem considerados a capital cultural do arquipélago. Ainda que se aceite o uso oral das outras variantes na aula, essa decisão implicaria o desaparecimento das demais variantes a longo prazo.

A proposta de alfabeto que Manuel Veiga, naquela altura só linguista, fez depois do colóquio de Mindelo foi rejeitada pelos mesmos falantes das variantes do Barlavento porque também se baseava no crioulo de Santiago. Foi na diáspora estadunidense que se criou o ALUPEC que finalmente foi adoptada nas ilhas de Cabo Verde em 1998 (cf. acima). Embora o crioulo se utilize informalmente no sistema escolar, ainda não houve experimentação sistemática com o uso do crioulo como meio de ensino. A oficialização do crioulo também não foi feita até agora. Há obras de referência lingüística boas para a ilha de Santiago e em número crescente também para algumas outras variantes como o crioulo de São Vicente. Há outras variantes como por exemplo o crioulo de Boavista que quase não têm sido descritas.

O problema fundamental para a planificação lingüística nas ilhas de Cabo Verde é a fragmentação lingüística e étnica do estado. Logo depois vem a falta de recursos financeiros e, até certo ponto, também humanos porque há muito poucos lingüistas assim como a discontinuidade na política lingüística. Esperemos que o assunto avance durante o governo atual, em princípio favorável ao crioulo.

Na literatura especializada, os crioulos de base lexical espanhola das Filipinas também se conhecem sob o termo geral de **chabacano**. Contudo, os falantes usam os glosónimos que correspondem aos topónimos. As variantes da Baía de Manila caviteño e ternateño são línguas ameaçadas pela extinção e só se podem fazer ações de revitalização lingüística e de resgate do património oral para as gerações posteriores. Também não são muito boas as expectativas dos crioulos de Cotabato e sobretudo de Davão, falados na ilha de Mindanao. É o zamboangueño, crioulo falado nos arredores da cidade de Zamboanga, também em Mindanao, que tem as melhores expectativas entre as variantes do chabacano. Atualmente está adquirindo falantes de segunda e terceira língua, quer dizer, tem-se transformado num veículo de comunicação interétnica regional.

Nos anos 60 era utilizado como meio do ensino durante os seis primeiros anos da escolaridade. Já não é assim. Ela é utilizada como língua auxiliar não oficial, especialmente durante os dois primeiros anos do ensino básico. Uma instituição de ensino superior oferece assinaturas em língua e cultura zamboangueñas. As emissoras de rádio locais têm muita programação em chabacano e há uns anos, também há um canal de televisão local com alguns programas em chabacano. Os periódicos de vez em quando têm artigos escritos em zamboangueño. É muito espalhado o uso do zamboangueño na internet pela comunidade de falantes que inclui muitos expatriotas. Há uns anos, o Conselho Municipal da Cidade de Zamboanga passou uma resolução estipulando que o cliente que quiser ser servido em crioulo numa loja ou num restaurante tem direito de exigí-lo. Contudo, é provável que se tenha tratado de uma medida para fomentar o negócio em vez da defesa dos direitos lingüísticos (com. pess. Lojean Valles Akil, 2000).

A ortografia do chabacano zamboangueño não está fixada. Não existe uma organização que trabalhe na planificação lingüística e as ações para promover o crioulo

são iniciativas individuais por parte de lingüistas e outros. No caso da variante de Cavite existe uma associação que visa a promoção do crioulo («Asociacion Chabacano del Ciudad de Cavite»). À diferença da comunidade de Zamboanga o crioulo não tem a vitalidade necessária para a promoção lingüística ainda que a associação tenha proposto o ensino do crioulo no sistema escolar em 2000 ou 2001. Para voltar ao caso do zamboanguenho, parece que faz falta antes de mais coordenar os esforços para a promoção do crioulo.

5. Conclusões

Revisando os problemas que põe a planificação lingüística nas comunidades crioulófonas estudadas, repete-se a questão clássica da falta de recursos financeiros e também humanos. Concluimos que com o avanço da informática se necessitam menos recursos financeiros e uma capacitação mais diversificada dos recursos humanos. Quanto aos demais problemas, diferem até certo ponto de uma comunidade a outra. A planificação lingüística do islander depende muito da assessoria e do know-how forâneo enquanto a planificação lingüística do papiamentu, do kabuverdianu e do chabacano é feita sobretudo ou exclusivamente por crioulófonos. É sobretudo o papiamentu que tem órgãos especializados na planificação lingüística enquanto no caso do chabacano zamboanguenho não tenho conhecimento de tal entidade. A discontinuidade das políticas lingüísticas, motivadas por outras discontinuidades, constituem um inimigo muito comum dos movimentos de promoção de crioulos. E sobretudo o legado dos séculos de *auto-odi* faz com que o umbral à oficialização do crioulo, particularmente no sistema escolar, seja muito alto.

Nota

Agradecemos a revisão lingüística do nosso texto à doutora Liisa Melo e Abreu.

Referências:

- Bartens, Angela 2000. Notes on componential diffusion in the genesis of the Kabuverdianu cluster. In: John Mc Whorter (org.) 2000. *Language Change and Language Contact in Pidgins and Creoles*. (Creole Language Library 21.) Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, p. 35-61.
- Bartens, Angela 2003. *A Contrastive Grammar Islander – Caribbean Standard English - Spanish*. Helsinki: The Finnish Academy of Science and Letters.
- Bartens, Angela (a sair). *Life-lines. Spanish and (Creole) English in San Andrés Isla, Colombia*. Helsinki: The Finnish Academy of Science and Letters.
- Craig, Dennis R. 1980. Models for Educational Policy in Creole-speaking Communities. In: Albert Valdman & Arnold Highfield (orgs.) 1980. *Theoretical Orientations in Creole Studies*. New York, London, Toronto, Sydney & San Francisco: Academic Press, p. 245-265.
- Craig, Dennis R. 2000. *Teaching Language and Literacy Policies and Procedures for Vernacular Situations*. Georgetown, Guyana: Education And Development Services.
- DeCamp, David D. 1971. Introduction: the study of pidgin and creole languages. In: Dell Hymes (org.) 1971. *Pidginization and creolization of languages. Proceedings of a conference held at the University of the West Indies, Mona, Jamaica, April 1968*. Cambridge: Cambridge University Press, p. 13-39.
- Kremnitz, Georg 1983. *Français et créole: ce qu'en pensent les enseignants. Le conflit linguistique à la Martinique*. Hamburg: Buske.
- McWhorter, John 1998. Identifying the Creole Prototype. Vindicating a typological class. *Language* 74,4. 788-818.
- Morren, Ronald C. 2001. Creole-based Trilingual Education in the Caribbean Archipelago of San Andres, Providence and Santa Catalina. *Journal of Multilingual and Multicultural Development* 22,3. 227-241.
- Romaine, Suzanne 1994. Language Standardization and Linguistics Fragmentation in Tok Pisin. In: Marcyliena Morgan (org.) 1994. *Language & the Social Construction of Identity in Creole Situations*, p. 19-42.
- Samarin, William J. 1980. Standardization and Instrumentalization of Creole Languages. In: Albert Valdman & Arnold Highfield (orgs.) 1980. *Theoretical Orientations in Creole Studies*. New York, London, Toronto, Sydney & San Francisco: Academic Press, p. 213-236.
- Siegel, Jeff 1999. Creoles and Minority Dialects in Education: An Overview. *Journal of Multilingual and Multicultural Development* 20,6. 508-531.
- Tourneux, Henry, Atibakwa B. Edema, Marcel Diki-Kidiri & Marie-Claude Simeone-Senelle 2000. Langues en danger en Afrique Noire. *Mémoires de la Société de Linguistique de Paris. Nouvelle Série, tome VIII* («Les langues en danger»). 45-55.

Apéndice 1: “Spelling Conventions for Islander English” (Bartens 2003:18-19)

phoneme as indicated in Spelling Conventions	corrections to the first column	creole sound name	grapheme	examples	English etyma
/a/		‘short a’	a	bad	bad
/a:/		‘long-short a’	aa	baan	born
/i ^e /	/ie/	‘long a’ / ia	ie	tiebl, biek, bie	table, bake, bay
/b/		‘b’	b	bii, bush	bee, bush
/b ^w /	/b/ + /w/	‘bw’	bw	bwai	boy
/b ^j /	/b/ + /j/	‘by’	by	abyuuz	abuse
/tʃ/		‘ch’	ch	chiip	cheap
/d/		‘d’	d	ded	dead
/E/ - /e/	/e/	‘short e’	e	bed, sen - we, de	bed, send – where, there
/i/		‘long e’	i, y	fí, wi, pipl, sity	[for], we, people, city
/i:/		‘double-long e’	ii	sii, tiit, kompliit	see/sea, teeth, complete
/f/		‘f’	f	fish	fish
/g/		‘g’	g	guot	goat
/g ^j /	/Ô/	‘gy’	gy	gyaadn	garden
/h/		‘h’	h	hit	hit
/I/		‘short i’	i	bit, ishili	bit, [ishili]
/a ^j /	/ai/	‘long i’	ai	baibl, pai, taiga, bai	bible, pie, tiger, buy/by
/dʒ/		‘j’	j	juok, brij	joke, bridge

/k/		‘k’	k	kiek	cake
/ks/	/k/ + /s/	‘ks’	ks	fiks, aks	fix, ask
/k ^w /	/k/ + /w/	‘kw’	kw	kwik	quick
/k ^l /	/c/	‘ky’	ky	kyapinta	carpenter
/l/		‘l’	l	fuul	fool
/m/		‘m’	m	man	man
/n/		‘n’	n	nait	night
	/ŋ/		ny	nyam	[nyam]
/n/	/N/	‘ng’	ng	sing	sing
/o/		‘short o’	o	bok op	buck up
/u ^o /	/uo/	‘long o’ / uo	uo	ruop, tuo, buot, uoshan	rope, toe, boat, ocean
/ou/		‘ou diphthong’	ou, ow	hous, kow	house, cow
/p/		‘p’	p	paip	pipe
/r/		‘r’	r	raid, bord	ride, bird
/s/		‘s’	s	suop	soap
/S/		‘sh’	sh	shied	shade
/t/		‘t’	t	tuo	tow
/U/ - /u/	/u/	‘short, and long u’	u	fut, skul - ful, yu	foot, skull - full, you
/u:/		‘double long u’	uu	truu, skuul, fuul	true, school, fool
/i ^u /	/yu/	‘iu diphthong’	yu	myuzik, hyuman, yunifaam	music, human, uniform
/v/		‘v’	v	vuot	vote
/w/		‘w’	w	wet	wet
/j/		‘y’	y	yaam	yam
/z/		‘z’	z	briiz	breeze
/Z/		‘zh’	zh	okiezhan, trezha	occasion, treasure
V)		nasalization	_hn	wehn, kom, maanin	been, come, morning